

Ermit interpolatsion splayn funksiyasi va natural kubik splaynlarni obyektga yaqinlashini tahlil qilish

Baxramov S.A.

Texnika fanlari doktori(DSc), dotsent
O‘zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
Texnologiyalari Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston
baxramovsayfidin@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda raqamli signallar va tasvirlarni qayta ishlash masalalarini o‘rganishda matematik modellashtirish muhim o‘rin egallaydi. Mazkur ishda ikki o‘lchamli interpolatsiya masalalarida Ermit splayni hamda natural kubik splayni funksiyalarining qo‘llanishi va samaradorligi qiyosiy tahlil qilinadi. Ermit splayni funksiya qiymatlari bilan birga birinchi tartibli hosilalardan foydalanishi sababli tasvirda silliq o‘tishlarni ta‘minlaydi va keskin qirralar paydo bo‘lishini kamaytiradi. Tadqiqot davomida har ikkala splayn algoritmi tasvirning turli qismlarida sinovdan o‘tkazilib, kontur aniqligi hamda sillqlik darajasi baholanadi.

Kalit so‘zlar: Ermit splayni, Natural kubik splayn, birinchi tartibli hosila, adaptiv resampling, ikki o‘lchovli interpolatsiya, raqamli tasvirga ishlov berish

Kirish

Zamonaviy raqamli signallarga ishlov berish va tasvirlarni qayta qurish masalalarida interpolatsion splayn funksiyalaridan foydalanish dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Fan va texnikaning turli sohalarida, xususan, tibbiy vizualizatsiya, geofizik ma‘lumotlar tahlili va yuqori aniqlikdagi tasviriy formatlarga o‘tishda signallarning uzluksizligini saqlash va ularni sifatli resampling qilish talab etiladi. Klassik interpolatsiya metodlari, garchi hisoblash nuqtai nazaridan sodda bo‘lsa-da, ko‘p hollarda signalning lokal xususiyatlarini, ayniqsa kontur va keskin o‘zgarish sohalaridagi ma‘lumotlarni to‘liq tiklay olmaydi. Tasvirni kattalashtirish yoki qayta diskretlash masalasida qo‘llaniladigan an‘anaviy metodlar asosan nuqtaviy qiymatlarga tayanadi. Biroq, bu yondashuvlar tasvirning gradient ma‘lumotlarini, ya‘ni funksiyaning o‘zgarish tezligini hisobga olmaydi. Natijada, rekonstruksiya qilingan tasvirlarda konturlarning xiralashishi yoki sun‘iy artefaktlarning paydo bo‘lishi kuzatiladi. Shu sababli, interpolatsiya jarayonida funksiyaning hosilalari bilan ishlaydigan va silliq o‘tishlarni ta‘minlaydigan splayn modellarini tadqiq etish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotning maqsadi - Ermit lokal interpolatsion splayni va Natural kubik splayni funksiyalarining samaradorligini qiyosiy tahlil qilish hamda ularni tasvirlarni adaptiv resampling qilishda qo‘llashdir. Ermit splayni tugun nuqtalarida funksiya

qiymatlari bilan bir qatorda uning birinchi tartibli hosilalari uzluksizligini qat‘iy saqlashi bilan ajralib turadi. Bu xususiyat, ayniqsa, tasvirning keskin qirralarida sinish va keskinlik yo‘qolishining oldini olib, o‘tish sohalarining tabiiy sillqligini ta‘minlaydi. Bundan farqli o‘laroq, Natural kubik splayni butun interval bo‘ylab ikkinchi tartibli hosilaning uzluksizligini kafolatlaydi va sillqlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Maqolada ushbu ikki yondashuvning tasvirning turli vizual xususiyatlariga ta‘siri matematik va eksperimental jihatdan o‘rganiladi. Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan adaptiv resampling modeli Ermit splaynining hosilalar bilan ishlash ustunligini ko‘rsatib beradi va olingan natijalar vizual sifatni saqlashda splayn interpolatsiyasining klassik usullardan afzalligini verifikatsiya qiladi[1-3].

Kubik Ermit splayn funksiyasi

Ermit interpolatsion funksiyasi — bu shunday interpolatsion yondashuvki, unda tugun nuqtalarda funksiyaning qiymatlari bilan birga uning hosilalari ham berilgan bo‘ladi. Bunday yondashuv qo‘shma shartli interpolatsiya deb ataladi[2].

Ermit splayn funksiyasi quyidagi ko‘rinishga ega

$$S_i(x) = h_{00}(t)f(x_i) + h_{10}(t)hf'(x_i) + h_{01}(t)f(x_{i+1}) + h_{11}(t)hf'(x_{i+1})$$

Bu yerda $h_{00}(t), h_{10}(t), h_{01}(t), h_{11}(t)$ maxsus Ermit bazis funksiyalari deb ataladi:

$$h_{00}(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$$

$$h_{10}(t) = t^3 - 2t^2 + t$$

$$h_{01}(t) = -2t^3 + 3t^2$$

$$h_{11}(t) = t^3 - t^2$$

Ermit interpolatsion splayn funksiyasida
qo'llaniladigan $h_{00}(t), h_{10}(t), h_{01}(t), h_{11}(t)$
funksiyalar chiziqli erkli bazis funksiyalarni tashkil
etadi va quyidagi xossaga ega[2]:

Bazis	$h(0)$	$h'(0)$	$h(1)$	$h'(1)$
$h_{00}(t)$	1	0	0	0
$h_{10}(t)$	0	1	0	0
$h_{01}(t)$	0	0	1	0
$h_{11}(t)$	0	0	0	1

Yuqoridagi jadval asosida ham ushbu
funksiyalarni qurishimiz mumkin:

1. $h_{00}(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$

Jadvaldagi shartlarga ko'ra:

$$\begin{cases} h(0) = d = 1 \\ h'(0) = c = 0 \\ h(1) = a + b + c + d = 0 \\ h'(1) = 3a + 2b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 1 \\ c = 0 \\ a = 2 \\ b = -3 \end{cases}$$

Yuqoridagi sistema natijalariga ko'ra $h_{00}(t)$
polinom ko'rinishi $h_{00}(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$ ko'rinishda
bo'ladi.

2. $h_{10}(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$

Jadvaldagi shartlarga ko'ra:

$$\begin{cases} h(0) = d = 0 \\ h'(0) = c = 1 \\ h(1) = a + b + c + d = 0 \\ h'(1) = 3a + 2b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ c = 1 \\ a = 1 \\ b = -2 \end{cases}$$

Yuqoridagi sistema natijalariga ko'ra $h_{10}(t)$
polinom ko'rinishi $h_{10}(t) = t^3 - 2t^2 + t$ ko'rinishda
bo'ladi.

3. $h_{01}(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$

Jadvaldagi shartlarga ko'ra:

$$\begin{cases} h(0) = d = 0 \\ h'(0) = c = 0 \\ h(1) = a + b + c + d = 1 \\ h'(1) = 3a + 2b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ c = 0 \\ a = -2 \\ b = 3 \end{cases}$$

Yuqoridagi sistema natijalariga ko'ra $h_{01}(t)$
polinom ko'rinishi $h_{01}(t) = -2t^3 + 3t^2$ ko'rinishda
bo'ladi.

4. $h_{11}(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$

Jadvaldagi shartlarga ko'ra:

$$\begin{cases} h(0) = d = 0 \\ h'(0) = c = 0 \\ h(1) = a + b + c + d = 0 \\ h'(1) = 3a + 2b + c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ c = 0 \\ a = 1 \\ b = -11 \end{cases}$$

Yuqoridagi sistema natijalariga ko'ra $h_{11}(t)$
polinom ko'rinishi $h_{11}(t) = t^3 - t^2$ ko'rinishda bo'ladi.

Natijada, ushbu bazis funksiyalar Ermit splayn
segmentining har bir lokal oraliqda to'liq aniqlanishi
uchun asos yaratadi[2].

Ushbu polinomlar o'zining silliq shakli bilan
funksiya qiymati va uning hosilalarini aniq aks
ettiradi. Bu chiziq ikki nuqtani silliq tarzda, uzluksiz
yo'nalishda bog'laydi. Ermit bazis funksiyalari
quyidagi ko'rinishga ega:

$$h_{00}(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1$$

$$h_{10}(t) = t^3 - 2t^2 + t$$

$$h_{01}(t) = -2t^3 + 3t^2$$

$$h_{11}(t) = t^3 - t^2$$

Natural kubik splayn

$$S_i(x) = \frac{M_j(x_{j+1}-x)^3}{6h_j} + \frac{M_{j+1}(x-x_j)^3}{6h_j} + \left(\frac{y_j}{h_j} - \frac{M_j h_j}{6}\right)(x_{j+1}-x) + \left(\frac{y_{j+1}}{h_j} - \frac{M_{j+1} h_j}{6}\right)(x-x_j)$$

bu yerda,

$$\frac{h_i}{6} M_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3} M_i + \frac{h_{i+1}}{6} M_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}$$

$$M_0 = M_n = 0$$

Tasvirlarga raqamli ishlov berishning splayn
asosli modelining ishlab chiqilishi[4,8,9,10].

Ermit splan funksiyasi yordamida tasvirlarni tiklash bosqichi quyidagicha olib boriladi. Bizga ma'lumki har bir rangli tasvir uchta asosiy rang RGB komponentidan iborat:

RGB-R (qizil), G (yashil), B (ko'k)

Agar bizga 100×100 o'lchamli tasvir berilgan bo'lsa, u quyidagi uchta matritsa shaklida ifodalanadi:

$$R_{100 \times 100}, G_{100 \times 100}, B_{100 \times 100}$$

Bu matritsalarining har bir elementi 0 dan 255 gacha bo'lgan butun sonlardan iborat bo'lib, har bir pikselning rang qiymatini anglatadi.

Ushbu hisoblash jarayoni har bir RGB komponentasi uchun amalga oshiriladi.

Tasvirga raqamli ishlov berish jarayonida yangi o'lchamdagi tasvir hosil qilish uchun ikki o'lchovli Ermit splayn interpolatsiyasi amalga oshiriladi[4,8]:

$$P(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 h_i(t) h_j(s) C_{ij}$$

Bu yerda:

C_{ij} – interpolatsion koeffitsiyentlar,

$h_i(t)$ va $h_j(s)$ – Ermit bazis funksiyalari,

$$t = \frac{x - x_0}{h}, s = \frac{y - y_0}{h} \quad \text{– normallashtirilgan}$$

koordinatalar.

Interpolatsiya matritsa shaklida ifodalanadi:

$$P(x, y) = H(t) \cdot C \cdot H^T(s)$$

Matritsalar quyidagicha aniqlanadi:

$$H(t) = [h_1(s) \ h_2(s) \ h_3(s) \ h_4(s)]$$

$$H^T(s) = \begin{bmatrix} h_1(s) \\ h_2(s) \\ h_3(s) \\ h_4(s) \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} R(x_0, y_0) & R(x_1, y_0) & R_x(x_0, y_0) & R_x(x_1, y_0) \\ R(x_0, y_1) & R(x_1, y_1) & R_x(x_0, y_1) & R_x(x_1, y_1) \\ R_y(x_0, y_0) & R_y(x_1, y_0) & R_{xy}(x_0, y_0) & R_{xy}(x_1, y_0) \\ R_y(x_0, y_1) & R_y(x_1, y_1) & R_{xy}(x_0, y_1) & R_{xy}(x_1, y_1) \end{bmatrix}$$

Barcha rang kanallari uchun ushbu hisob-kitob bajarilib, yangi yuqori aniqlikdagi tasvir hosil qilinadi.

Interpolatsiyalangan R, G, B matritsalarini qayta tasvirga aylantirish uchun ularni quyidagi tartibda birlashtiramiz:

$$new_image(x, y) = concat(R_{new}, G_{new}, B_{new})$$

Ikki o'lchovli Ermit splayn interpolatsiyasi aniqlikni oshirish, gradientlarni silliq saqlash va artefaktlarning oldini olish imkonini beradi. Bu usul an'anaviy interpolatsiyalarga qaraganda silliq va tabiiy tasvirlarni tiklashga yordam beradi[4,8,9,10].

Dastlabki va tiklangan tasvirni solishtirish

Sifat ko'rsatkichlari orqali baholash

Tiklangan tasvir sifatini obyektiv baholash uchun PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) va SSIM (Structural Similarity Index) aniqlanadi. Baholash quyidagi formulalar asosida amalga oshiriladi:

PSNR quyidagicha hisoblanadi:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{255^2}{MSE} \right)$$

Bu yerda MSE (Mean Squared Error) – Asl va tiklangan tasvir orasidagi o'rtacha kvadratik xatolik:

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (I(i, j) - K(i, j))^2$$

Bu yerda, $I(i, j)$ – asl tasvir piksel qiymati, $K(i, j)$ – tiklangan tasvir piksel qiymati, m, n – tasvir o'lchamlari.

Bundan tashqari, SSIM (Structural Similarity Index) yordamida tiklangan tasvirning originalga o'xshashligi baholanadi:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x \mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

$$\mu_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \mu_y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

Bu yerda,

σ_x, σ_y – tasvirning o'rtacha yorug'lik qiymati, standart og'ish,

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu_x)^2, \sigma_y^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \mu_y)^2$$

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)$$

– ikkita tasvir orasidagi kovariatsiya. C_1 va C_2 – kichik konstantalar bo'lib, past yorug'lik va kontrast sharoitida SSIM formulasi barqaror ishlashi uchun qo'shiladi.

Ular odatda quyidagicha tanlanadi:

$$C_1 = (K_1 \cdot L)^2, \quad C_2 = (K_2 \cdot L)^2$$

L – Piksening maksimal yorqinligi (odatda 255). $K_1 = 0.01$, $K_2 = 0.03$ – Tavsiya etilgan standart qiymatlar.

Tahliliy natijalar

Natural splayn va Ermit splaynni solishtirish uchun analitik funksiyadan tanlab olingan tugun nuqtalar asosida ikkala splayn bilan ham tiklaymiz va xatoligini ko‘rib o‘tamiz. Quyidagicha analitik funksiya tanlaymiz[1,2]:

$$f(x) = \sin(5x) + 0.3x^2$$

$f(x)$ ning [-3,3] oraliqda 15 ta nuqta tanlab olamiz va $f(x)$ funksiyaning ushbu nuqtalardagi qiymatlaridan asosanib splaynlarni tiklaymiz.

1-rasm. $f(x)$ funksiyani natural va Ermit splaynlari yordamida tiklangan grafigi

1-jadval. $f(x)$ funksiyani natural va Ermit splaynlari yordamida tiklangan qiymatlari

Nö	$f(x)$	Natural splayn $S_N(x)$	Ermit splayni $S_E(x)$	$ f(x) - S_N(x) $	$ f(x) - S_E(x) $
1	1.522	1.819	1.555	0.297	0.033
2	1.487	1.798	1.524	0.311	0.037
3	1.457	1.779	1.497	0.322	0.040
4	1.429	1.760	1.472	0.330	0.043
5	1.406	1.742	1.451	0.336	0.046
6	1.386	1.725	1.433	0.339	0.048
7	1.370	1.708	1.419	0.339	0.049
8	1.357	1.693	1.407	0.336	0.050
9	1.348	1.680	1.398	0.331	0.050
10	1.343	1.667	1.392	0.324	0.049
11	1.342	1.656	1.390	0.314	0.048
12	1.343	1.646	1.390	0.302	0.046
13	1.349	1.637	1.393	0.288	0.044
14	1.357	1.630	1.398	0.339	0.041
Max:				0.153	0.05

Endi esa ushbu tajribani Runge effektiga olib keluvchi quyidagi funksiya asosida sinab ko‘ramiz:

$$\varphi(x) = \frac{1.25 + \cos(5.4x)}{6(1 + (3x - 1)^2)}$$

1-rasm. $\varphi(x)$ funksiyani natural va Ermit splaynlari yordamida tiklangan grafigi

2-jadval. $\varphi(x)$ funksiyani natural va Ermit splaynlari yordamida tiklangan qiymatlari

Nö	$f(x)$	Natural splayn $S_N(x)$	Ermit splayni $S_E(x)$	$ f(x) - S_N(x) $	$ f(x) - S_E(x) $
1	0.250	0.169	0.217	0.081	0.032
2	0.249	0.167	0.216	0.082	0.033
3	0.249	0.166	0.215	0.083	0.034
4	0.248	0.164	0.214	0.084	0.035
5	0.247	0.162	0.212	0.085	0.035
6	0.246	0.160	0.210	0.086	0.036
7	0.244	0.158	0.209	0.086	0.036
8	0.243	0.157	0.207	0.086	0.036
9	0.241	0.155	0.205	0.086	0.036
10	0.239	0.153	0.203	0.086	0.036
11	0.236	0.151	0.201	0.086	0.036
12	0.234	0.149	0.198	0.085	0.035
13	0.231	0.147	0.196	0.084	0.035
14	0.228	0.145	0.194	0.083	0.034
15	0.224	0.143	0.191	0.082	0.033
16	0.221	0.141	0.188	0.080	0.032
Max:				0.086	0.036

Yuqoridagi jadval va grafiklardan ko‘rinib turibdiki ikkala splayn ham berilgan obyektga yaxshi yaqinlashadi. Tiklash xatoligi bo‘yicha Ermit splayn funksiyasi natural splaynga qaraganda yaxshi ekanligini ko‘rib turibmiz[5,7].

Xulosa. Yuqorida o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, bikubik Ermit splayni ko‘p hollarda natural kubik splayndan ustun turadi. Ayniqsa, lokal detallar, chegara va o‘tkir o‘zgarishlarni saqlash zarur bo‘lganda bu farq sezilarli bo‘ladi. Natural kubik spline global sillqlik va C^2 uzluksizlik darajasini ta‘minlaydi, lekin shu sababli mayda detallar va keskin o‘tishlarni biroz yumshatib yuboradi. Natijada vizual aniqlik va o‘tkirlik biroz pasayadi.

Bikubik Ermit splayni esa har bir panjarani mustaqil tiklagani va birinchi hamda aralash hosilalarni hisobga olgani uchun funksiyaning lokal xatti-harakatini, burilishlar, egilishlar va chegara yaqinidagi o‘zgarish tezligini ancha yaxshi saqlaydi.

Shu tufayli tasvirlarga raqamli ishlov berishda u ko‘proq afzalliklarga ega bo‘ladi: matn, chiziqlar, detallar va kontrast o‘zgarishlari aniqroq, o‘tkirroq va tabiiyroq ko‘rinadi. Natijada, agar vazifa silliq va yumshoq yuzalar hosil qilishdan ko‘ra detallarni va o‘tkirlikni iloji boricha saqlash bo‘lsa, bikubik Ermit splayni tasvirni yaxshilash texnikalarida ustunroq natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. De Boor C. On calculating with B-splines // *Journal of Approximation Theory*. – 1972. – Vol. 6. – pp. 50–62.
2. Ahlberg J.H., Nilson E.N., Walsh J.L. *The Theory of Splines and Their Applications*. – Moscow: Mir Publishers, 1972. – 316 p.
3. Alberg J., Nilsson E., Walsh J. *Spline theory and its applications*. – Moscow: Mir, 1972. – 316 p.
4. Bahramov S.A., Jovliev S. Bicubic Splines in Problems of Modeling of Multidimensional Signal // *International Journal of the Korea Institute of Maritime Information & Communication Sciences*. – 2011. – Vol. 9, No. 4. – pp. 420–423.
5. Zaynidinov H.N., Bakhromov S.A., Azimov B.R., Kuchkarov M.A. Local Interpolation Bicubic Spline Method in Digital Processing of Geophysical Signals // *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*. – 2021. – Vol. 6, No. 1. – pp. 487–492.
6. Zaynidinov H.N., Bakhromov S.A., Azimov B.R., Sadritdinov N.H. Non-dependent cubic spline function and its use in digital processing of signs // *Chemical Technology, Control and Management*. – 2020. – Iss. 5.
7. Bakhromov S.A. Digital Processing of Signals Ryabenky Cubic Spline Model // *AIP Conference Proceedings*. – 2023. – Vol. 2781.
8. Shadimetov Kh.M., Hayatov A.R. Optimal approximation of error functionals of quadrature and interpolation formulas in spaces of differentiable functions. – Tashkent: Muhr Press, 2022.
9. Giannelli C., Jüttler B., Speleers H. Weighted quadrature for hierarchical B-splines // *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*. – 2022. – Vol. 400.
10. Bahramov S.A., Jovliev S. Bicubic Splines in Problems of Modeling of Multidimensional Signal. “International journal of “the korea institute of maritime information & communication sciences”. Vol.9, No.4, August 2011, p.420-423.
11. Smith J., Brown R. Function Quadrature Using Quartic Spline Interpolation // *Communications on Applied Nonlinear Analysis*. – 2024.
12. Bakhromov S. A. Digital Processing of Signals Ryabenky Cubic Spline Model. *AIP Conference Proceedings* 2781, (2023). <https://doi.org/10.1063/5.0145980>

